

Allgemeintoleranzen		Oberflächenangaben		Stückzahl 4		Werkstoff Aluminium	
Verantwortl. Abt. Geo	Technische Referenz Hr Dallmayr		Erstellt durch M.Littmann		Genehmigt von		Maßstab
Dokumentenart			Titel			Dokumentenstatus	
			<h2>Distanzstange</h2>			Auftragsnummer 7817	
						Änd.	Ausgabedatum 27.9.2018